

Efektivitas Ekstrak Jahe-Jahean (*Zingiberaceae*) Terhadap Pertumbuhan *Staphylococcus aureus*, dan *Escherichia coli*

Annisa Melinda (2010422009) - Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas

Kandungan senyawa metabolit sekunder pada tanaman jahe-jahean terutama golongan flavonoid, fenol, terpenoid dan minyak atsiri. Senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan tumbuhan *Zingiberaceae* iniumumnya dapat menghambat pertumbuhan patogen yang merugikan kehidupan manusia, diantaranya bakteri *Escherichia coli*, dan *Staphylococcus aureus*.(Nursal *et al.*, 2006). Menurut Mulyani (2010), ekstrak segar rimpang jahe-jahean mengandung beberapa komponen minyak atsiri yang tersusun dari α -pinena, kamfena, kariofilena, β -pinena, α -farnesena, sineol, dl-kamfor, isokariofilena, kariofilenaoksida dan germakron yang dapat menghasilkan antimikroba untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Terjadinya penghambatan mikroba terhadap pertumbuhan koloni bakteri juga disebabkan karena kerusakan yang terjadi pada komponen struktural membran sel bakteri. Menurut Anthonie A, dkk (2013) menyatakan bahwa membran sel yang tersusun atas protein dan lipid sangat rentan terhadap zat kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Kerusakan membran mengakibatkan terganggunya transport nutrisi (senyawa dan ion) sehingga sel bakteri mengalami kekurangan nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhannya. Paper ini dibuat dengan menggabungkan dua bidang kajian yaitu mikrobiologi dan fisiologi tumbuhan. Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang penting dipelajari karena dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dengan mempelajari mikrobiologi kita dapat mengetahui mikroorganisme yang dapat menguntungkan dan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit bagi tubuh manusia. Dalam paper ini, bidang kajian mikrobiologi digunakan untuk mengetahui pengaruh ekstrak jahe-jahean terhadap pertumbuhan *Staphylococcus aureus*, dan *Escherichia coli*. Fisiologi tumbuhan merupakan cabang ilmu biologi yang khusus membahas mengenai tumbuhan khususnya metabolisme dan respon tumbuhan terhadap lingkungan. Fisiologi tumbuhan juga mempelajari tentang proses, fungsi, dan aktivitas tumbuhan dalam menjaga dan mengatur kehidupannya. Dalam paper ini, bidang kajian fisiologi tumbuhan digunakan untuk melihat zat-zat apa saja yang terkandung di dalam jahe-jahean yang dapat menghambat pertumbuhan *Escherichia coli*, dan *Staphylococcus aureus* tersebut. Paper ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Penulisan Artikel Ilmiah.

Escherichia coli merupakan patogen atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit berupa gangguan pencernaan pada manusia. Umumnya bakteri ini terdapat di usus manusia atau hewan yang dikeluarkan melalui tinja. Pada usus besar ditemukan *Escherichia coli* yang dapat bersifat patogen jika melebihi jumlah normal (Zikra, 2018). Pada penelitian Nurmiati, dkk (2013) mengenai

uji antimikroba terhadap pertumbuhan *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*, menyatakan bahwa bakteri *Escherichia coli* merupakan bakteri gram negatif dengan kandungan peptidoglikan pada dinding sel lebih tipis. Terdapat protein porin pada membran luar dinding sel *Escherichia coli* yang berfungsi sebagai saluran keluar masuknya senyawa aktif, sehingga senyawa aktif pada Zingiberaceae akan mudah masuk dan merusak aktivitas enzim sel yang menyebabkan kerusakan sel. Menurut Pelezar dan Chan (1988) adanya kandungan lipid pada dinding sel mampu memperbesar permeabilitas dinding sel.

Bakteri *E.coli* dan *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri patogen yang menyebabkan penyakit pada manusia. Namun tipe kedua bakteri ini berbeda, *Escherichia coli* seperti yang sudah dijelaskan diatas. Sedangkan *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri gram positif. Struktur dan komposisi dinding sel pada kedua bakteri ini pun berbeda. *Staphylococcus aureus* memiliki peptidoglikan pada dinding sel lebih tebal sehingga membentuk suatu struktur yang kaku (Jawetz, et al., 2005). *Staphylococcus aureus* hidup sebagai saprofit di dalam saluran membran tubuh manusia, permukaan kulit, kelenjar keringat, dan saluran usus (Pelczar dan Chan, 1986).

Dalam penelitian Periadnadi dkk (2013) didapatkan hasil bahwa ekstrak segar rimpang jahe-jahean mampu menghambat pertumbuhan mikroba uji dengan bervariasinya rata-rata diameter daerah bebas mikroba yang terbentuk. Hal ini disebabkan karena ekstrak segar rimpang jahe-jahean mengandung senyawa anti mikroba. Mulyani (2010) menyatakan bahwa ekstrak segar rimpang jahe-jahean mengandung beberapa komponen minyak atsiri yang tersusun dari α -pinena, kamfena, kariofilena, β -pinena, α -farnesena, sineol, dl-kamfor, isokariofilena, kariofilena-oksida, dan germakron yang dapat menghasilkan antimikroba untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Komponen kimia utama penyusun minyak atsiri pada jahe adalah zingiberene yang memiliki senyawa aktif yang bersifat antimikroba, dengan jumlah yang bervariasi dari beberapa jenis-jenis jahe (Wulandari 2010). Ekstrak jahe merupakan golongan senyawa bioaktif yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Terhambatnya pertumbuhan mikroba oleh ekstrak segar rimpang jahe-jahean dapat dilihat dari daerah bebas mikroba yang terbentuk disekitar kertas cakram yang mengandung ekstrak segar rimpang jahe-jahean disebabkan karena adanya senyawa bioaktif yang terkandung didalam ekstrak (Nusrat et. al., 2006). Terjadinya penghambatan mikroba terhadap pertumbuhan koloni bakteri juga disebabkan karena kerusakan yang terjadi pada komponen struktural membran sel bakteri. Membran sel yang tersusun atas protein dan lipid sangat rentan terhadap zat kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Kerusakan membran sel menyebabkan terganggunya transport nutrisi (senyawa dan ion) sehingga sel bakteri mengalami kekurangan nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhannya (Volk dan Wheeler, 1991).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa bidang kajian mikrobiologi dan fisiologi tumbuhan dapat disatukan menjadi satu penelitian. Dengan menggunakan literatur kajian

dari kedua bidang tersebut kita dapat mengetahui efektivitas ekstrak jahe-jahean (Zingiberaceae) terhadap pertumbuhan *Staphylococcus aureus*, dan *Escherichia coli*. Dimana dapat dilihat dari hasil yang sudah dipaparkan diatas bahwa ekstrak segar jahe-jahean dapat menghambat pertumbuhan dari *Staphylococcus aureus*, dan *Escherichia coli*, serta memiliki daya hambat yang cukup tinggi. Sehingga, dapat meminimalisir pertumbuhan *Staphylococcus aureus*, dan *Escherichia coli* yang merupakan agen pembawa penyakit pada tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthonie, A., Nurmiati dan Ningsih, Ayu Putri. 2013. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kental Tanaman Pisang Kepok Kuning (*Musa paradisiaca* Linn.) terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Biologi*. Univeristas Andalas.
- Jawetz, E., J. L. Melnick dan E. Adelberg. 2005. *Mikrobiologi Kesehatan*. Penerbit Buku Kesehatan. Jakarta. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 7(2), 212-216.
- Mulyani, S. 2010. Fakultas Farmasi UGM. Komponen dan Anti bakteri dari Fraksi Kristal Minyak Zingiber zerumbet. *Majalah Farmasi Indonesia*, 21(3), 178-184.
- Nurmiati, A, Anthoni dan Adila Rahmi. 2013. Uji Antimikroba Curcuma spp. Terhadap Pertumbuhan *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Biologi*. Universitas Andalas (2).
- Nursal, W., Sri dan Wilda S. 2006. Bioaktifitas Ekstrak Jahe (*Zingiber officinale* Roxb.) Dalam Menghambat Pertumbuhan Koloni Bakteri *Escherichia coli* dan *Bacillus subtilis*. *Jurnal Biogenesis*. 2(2): 64-66.
- Pelczar, M. J. dan E. C. S. Chan. 1986. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Jilid 1. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Pelczar, M.J. dan E.C.S. Chan. 1988. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Jilid 2. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Periadnadi, Nasir Nasril dan Sari, Kartika Indah Permata. 2013. Uji Antimikroba Ekstrak Segar Jahe-Jahean (*Zingiberaceae*) Terhadap *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* dan *Candida albicans*. *Jurnal Biologi*. Universitas Andalas.
- Volk, W. A dan M. F Wheler. 1991. *Mikrobiologi Dasar* Jilid 2. Erlangga. Jakarta.
- Wulandari, Y. M. 2011. Karakteristik minyak atsiri beberapa varietas jahe (*Zingiber Officinale*) Teknologi Pertanian. *Jurnal Kimia dan Teknologi*.
- Zikra, W., Amir, A., & Putra, A. E. 2018. *Identifikasi Vakteri Escherichia coli (E.coli) pada Air Minum di Rumah Makan dan Cafe di Kelurahan Jati serta Jati Baru*. Kota Padang.